

УДК: 631.6.551

ВОДОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ

ДЖАЙЛОКЕЕВА АСЕЛ МУКАНМЕДШАЕВНА
ЕГЕМБЕРДИЕВА ГУЛШАТ АБДЫХАИМОВНА

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова,
Бишкек, Кыргызстан

Аннотация: *Иссык-Кульская котловина обладает необходимым водноресурсным потенциалом для интенсивного развития отраслей сельского хозяйства и обеспечения водой туристическо-рекреационного комплекса, коммунально-бытовых нужд и потребностей промышленных предприятий, с условием соблюдения экологических требований. По характеру направленности водного баланса на рассматриваемой территории выделяются две гидрологические области - область формирования и область рассеивания стока. К первой относится горная часть территории, где преобладает приход влаги над ее расходом, и где хозяйственная деятельность пока не оказала существенного влияния на сток рек. Здесь важную роль в формировании стока играет оледенение.*

Ключевые слова: *водные ресурсы, водобеспеченность, речной сток, отрасли хозяйства, водопотребление, расход воды, орошение, водный режим, атмосферные осадки, естественное загрязнение.*

Рациональное и устойчивое использование водных ресурсов является одной из ключевых задач социально-экономического развития горных регионов Центральной Азии, которая требует комплексных географических исследований и, в первую очередь, элементов водного баланса — осадков, испарение, поверхностный и подземный сток, которые зависят от природных условий конкретной местности [1, 2]. Особое значение данная проблема приобретает для бассейна Иссык-Куль, который характеризуется замкнутым гидрологическим режимом, высокой испаряемостью и возрастающей антропогенной нагрузкой. В условиях изменения климата и интенсивного развития курортно-рекреационного комплекса вопросы государственного водоснабжения региона становятся стратегически важными [10].

В рассматриваемом районе по характеру водного баланса выделяются два гидрологических региона: водосборный бассейн и район распределения стока. Первая включает горную часть региона, где поступление влаги преобладает над ее расходом, а экономическая деятельность еще не оказала значительного влияния на сток рек. Здесь важную роль в формировании озера играют ледники [3]. Район распределения расположен в орошаемых, интенсивно освоенных долинных районах, поэтому природный режим крупных рек резко меняется [4].

Водный баланс бассейна Иссык-Куля в основном определяется испарением и транспирацией растений (5,7 км³) и формированием местных речных стоков (3,7 км³), характеризующихся годовым количеством осадков 9,4 км³.

Современные исследования показывают устойчивую тенденцию повышения средней годовой температуры воздуха в регионе, сопровождающуюся сокращением площади и объема ледников Тянь-Шаня. В краткосрочной перспективе это приводит к увеличению летнего стока, однако в долгосрочном плане ожидается его снижение и усиление внутригодовой неравномерности водобеспечения [11].

Сокращение ледникового питания повышает уязвимость бассейна Иссык-Куля к засушливым периодам, особенно в условиях роста водопотребления со стороны сельского хозяйства и туристической отрасли.

Материалы и методы исследования. В статье в качестве первоисточников и аналитического материала использованы данные Гидрометеорологической службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и географического отдела

Института геологии Академии наук Кыргызской Республики [9]. Предыдущие материалы оценки в административных границах были в основном посвящены Иссык-Кульской области. Мы провели оценку водоснабжения в пределах Иссык-Кульской области. Собранные материалы были проанализированы с использованием статистических, метеорологических и географических методов.

Результаты и обсуждение. Для оценки речного стока административных районов Иссык-Кульской области был применен географско-гидрологический метод зональной картографии водного баланса [5]. Мы дополнительно подразделили речной сток бассейна Иссык-Куля (табл. 1, рис. 1).

Показателем естественного водоснабжения региона является объем речного стока на квадратный километр (тыс. м³). Для бассейна Иссык-Куля он составляет 102 тыс. м³ на км² (табл. 1). Этот показатель является самым низким в стране. Другие регионы характеризуются значительно более высокими показателями естественного водоснабжения; например, в Джалал-Абадской области он составляет 351 км на 1000 м.

Рисунок 1. Водоснабжение административных районов Иссык-Кульской области.

Среднегодовое водоснабжение республики составляет 258 000 м³ на квадратный километр [5]. Таким образом, бассейн Иссык-Куля является одной из частей республики с низкими ресурсами речного стока. Если рассмотреть распределение ресурсов речного стока на душу населения, в бассейне Иссык-Куля этот показатель составляет 8,3 тыс. м³ на душу населения (по состоянию на 1 января 2018 г.), что ниже среднего показателя по стране (11,3 тыс. м³ на душу населения).

Таблица 1
Распределение ресурсов речного стока между административными районами бассейна Иссык-Куля.

№	Административный район	Площадь тыс. км ²	Население (1.1.15)	Объем воды		Водоснабжение тыс. м ³	
				км ³ год	%	1 км ²	на 1 чел
1.	Тон и г. Балыкчы	3791.9	50.4	0.51	14.0	134.4	10.1

			93.3				
2.	Джети-Огуз	3017.7	82.7	0.85	23.0	281.6	10.2
3.	Ак-Суу и г. Каракол	3338.1	64.4	1.11	30.0	332.5	17.2
			128.5				
4.	Туп	2104.5	60.4	0.92	25.0	437.1	15.2
5.	Иссык-Куль	3591.9	76.1	0.31	8.0	86.3	4.1
	Итого	15844.0	441	3.7	100	102	8.3

Оценка естественного водоснабжения административных районов Иссык-Кульской области показывает значительную дифференциацию показателей. Средний объем речного стока на 1 км² составляет около 102 тыс. м³, что является одним из самых низких значений по республике.

По общему объему водоснабжения лидируют районы Ак-Суу и Туп с показателями на душу населения 17,2 и 15,2 тыс. куб. м соответственно. Показатели Тонского (10,1 тыс. м³) и Джети-Огузского (10,2 тыс. м³) районов близки к среднему показателю по стране. С учетом перспектив развития курортно-рекреационного комплекса и проблем, связанных с изменением климата, район Иссык-Куль (4,1 тыс. м³) характеризуется самым низким относительным водоснабжением. Будущее водоснабжения региона Иссык-Куль вызывает серьезную озабоченность.

В бассейне Иссык-Куля построено несколько искусственных водохранилищ различного назначения: многоцелевые и суточные.

Озера и водохранилища предназначены для снабжения водой рыбного хозяйства, гидроэнергетики, сельского хозяйства и промышленности; в конечном итоге они служат лечебно-курортным целям, особенно в районе Иссык-Куля.

В бассейне Иссык-Куль широко распространены все типы подземных вод — пресные, минеральные и термальные. Последние два встречаются в равной степени: в виде родников в естественных гидрогеологических образованиях и в виде колодцев во внутренней части бассейна.

Основным источником загрязнения воды взвешенными твердыми частицами является смыв мелких частиц почвы из водосборного бассейна атмосферными осадками и поливными водами. Была выявлена значительная роль курортных и рекреационных объектов, не оборудованных современными системами очистки и водоснабжения. Рост туристического потока без адекватного развития инженерной инфраструктуры усиливает экологические риски и может негативно сказаться на качестве водных ресурсов озера и впадающих в него рек.

Анализ показывает, что при существующих климатических и социально-экономических тенденциях водоснабжение Иссык-Кульской котловины становится все более напряженным. Особую актуальность приобретают вопросы внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, модернизации оросительных систем и развития очистных сооружений в курортной зоне. Интегрированное управление водными ресурсами, основанное на учете природных и антропогенных факторов, является ключевым условием устойчивого развития региона [12].

Таким образом, бассейн Иссык-Куля при соблюдении экологических требований может использоваться для сельского хозяйства. Следует отметить, что бассейн Иссык-Куля обладает необходимым водным ресурсным потенциалом для интенсивного развития туристических отраслей и для снабжения водой бытовых и промышленных нужд. Отдельно стоит вопрос о системах очистки и водоснабжения курортных и рекреационных объектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Молдошев К.О. Научно-методические основы экономико-географических исследований водных ресурсов. Т. 2. Душанбе: Кишовар. 2009. – С. 41–42.
2. Молдошев К.О. Водный цикл Чуйской долины. Бишкек: Туран, 2006. – 9 с.
3. Усубалиев Р.А., Молдошев К.О., Бредихин Н.В. Развитие охлаждения в условиях современных климатических изменений. Вестник высших учебных заведений Кыргызстана. 2017. № 8. – С. 43–45.
4. Болсаков М.Н. Водные ресурсы рек Советского Тянь-Шаня и методы их расчета. Фрунзе: Илим, 1974. – 306 с.
5. Ергешев А.А. Географические и гидрологические основы оценки формирования, использования и охраны водных ресурсов Кыргызстана. Реферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук. – Бишкек: 1997. – 12 с.
6. Гидрогеология СССР. Т. Таштап жооп жокко чигару жооп – Москва: Недра, 1971. – 487 с.
7. Григоренко И.Г. Принципы и схема регионального гидрогеологического зонирования Северного Тянь-Шаня. //Труды Академии наук Кыргызской ССР. Фрунзе: 1968. – № 3, – с. 24-31.
8. Материалы совместного предприятия Чуйской экологической лаборатории, 2015.
9. Аламанов С.К., Бакирова Ч.Б., Байбориев А.Ж., Сатаров С.С. Оценка водоснабжения и водопользования в Иссык-Кульском регионе. Новости высших учебных заведений Кыргызстана. 2018. № 8. – С. 3–7.
10. Шевалье П. и др. Современный и будущий водный баланс... // Science of the Total Environment, 2023. - 11стр.
11. Алымкулова Б. и др. Учет водопользования в целях устойчивого управления водными ресурсами (на примере озера Иссык-Куль, Кыргызстан) // Water, 2016. - Статья № 298
12. Алифуцзян Я. и др. Динамическое моделирование изменений уровня воды озера Иссык-Куль // Water, 2017. - Статья № 989